

Pap und steinige Böden

In Südafrika kämpft die Gumbu-Gemeinschaft um ihr Land – mit bescheidenem Erfolg. Staat und Militär halten an ihrem Land fest, das mächtige Militär will keinen Präzedenzfall schaffen. Erst durch eine Öffentlichkeitskampagne von nationalen wie internationalen Landrechte-Organisationen scheint Bewegung in die Frage der Landrückgabe zu kommen.

Kofi Yakpo

In der Limpopo-Provinz im äußersten nördlichen Zipfel Südafrikas, in unmittelbarer Nähe zur simbabwischen und mosambikanischen Grenze, unweit von dem als Touristenattraktion bekannten Kruger-Nationalpark, liegt Gumbu, eine aus mehreren Siedlungen bestehende Gemeinschaft, die seit 1996 um die Rückgabe ihres Landes kämpft. Im August des vergangenen Jahres hatte eine Untersuchungsmission von FIAN International, FIAN Deutschland und dem internationalen Kleinbauern- und Landlosen-Netzwerk *La Via Campesina* die katastrophale Nahrungssituation vor Ort dokumentiert und im Dezember zu einer großangelegten Eilaktion aufgerufen.

Die Untersuchungsmission fand in der Tat eine katastrophale Situation vor. Der Großteil der Befragten hatte seit Wochen nur eine Mahlzeit am Tag gegessen, meist *Pap* – Maisbrei – mit ein wenig Gemüse. Der Boden ist

Vertreter von FIAN und *La Via Campesina* befragen die Gumbu-Gemeinschaft.

trocken und steinig und für den Anbau wenig geeignet. Durch jahrzehntelange Überweidung ist dem Boden der letzte Rest Fruchtbarkeit entzogen worden, und die bescheidenen Rinderbestände sind durch eine längere Periode der Trockenheit dezimiert worden.

Die Leute von Gumbu hat das gleiche Schicksal ereilt wie das vieler Gemeinschaften in Südafrika während der Apartheid-Diktatur. In aufeinanderfolgenden Wellen wurde die Gemeinschaft von ihrem fruchtbarem und wasserreichen Land an den Ufern des Limpopo-Flusses, der die Grenze zu Simbabwe bildet, gewaltsam vertrieben und auf weitgehend unfruchtbarem Land, im ehemaligen Homeland Venda, zwangsangesiedelt. Das ursprüngliche Land wurde der südafrikanischen Armee überstellt und zum Sperrgebiet erklärt.

Seit der Machtübernahme des ANC im Jahre 1994 keimte jedoch wieder Hoffnung auf. Nach dem *Restitution Act*, einem der Herzstücke des ANC-Reformprogramms, sollen die massiven Enteignungen und Vertreibungen der afrikanischen Bevölkerung wiedergutmacht werden, und zwar durch Kompensationszahlungen oder die Rückgabe des geraubten Landes an die ursprünglichen Besitzer.

Warten auf Landrückgabe

Doch wie bei so vielen anderen Restitutionsfällen in Südafrika ließ auch die Rückgabe des Gumbu-Landes auf sich warten. Seitdem der Antrag auf Rückgabe im Jahre 1996 gestellt wurde, hat sich nichts getan. Jeder Vermittlungsversuch der staatlichen Kommission für Landrechte ist bei den zuständigen Beamten im Verteilungsministerium

auf taube Ohren gestoßen. Die Hoffnung der Leute von Gumbu wurde im Jahre 1999 neu entfacht, als die südafrikanische Agrarministerin Thoko Didiza der Gemeinschaft einen Besuch abstattete und versprach, die Landrückgabe werde in spätestens einem Jahr erfolgt sein. Doch es blieb bei den Willensbekundungen des Agrarministeriums. Nichts geschah.

Erst als die südafrikanische Nichtregierungsorganisation für Landrechte *Nkuzi*, die sich des Gumbu-Falles angenommen hatte, zunehmend Druck machte, begann sich das Blatt langsam zugunsten der Gemeinschaft zu wenden.

Die Untersuchungsmission von FIAN, *La Via Campesina* und *Nkuzi* leitete ein neues Kapitel ein. Einerseits wurde die Gemeinschaft in ihrem Kampf um die Rückgabe des Landes bestärkt, weil die Rechtmäßigkeit ihrer Forderungen noch einmal aus der Perspektive des Menschenrechts, sich selbst zu ernähren, unterstrichen wurde. Andererseits blieb die Präsenz der Besucher aus dem Ausland bei den Behörden nicht unbeachtet. Mitglieder der Untersuchungsmission sprachen bei

Gemeindevertreter vor dem Zaun, der militärisches Sperrgebiet vom Siedlungsgebiet der Gemeinschaft trennt. Fotos: Armin Paasch

der Kommission für Landrechte und dem Agrarministerium der Limpopo-Provinz vor, nahmen an einer Anhörung teil, die Vertreter der Gumbu-Gemeinschaft und des Verteidigungsministeriums um einen Tisch herum versammelte, und machten eine begleitende Pressearbeit.

Unbeugsame Militärs

Bei der genannten Anhörung konnte man die unbeugsame Haltung der Militärs hautnah beobachten. Die Verweigerung der Rückgabe des Landes wurde damit begründet, dass das an Simbabwe angrenzende Land wegen der dortigen politischen Lage von strategischer Bedeutung für die Verteidigung der Landesgrenzen sei. Auch sei nur dieses Land im gesamten Südafrika für eine bestimmte Art von Militärübungen geeignet. In der Sitzung wurde auch deutlich, wie sehr die Bestrebungen von Gemeinschaften wie Gumbu, ihr Land zurückzubekommen, einem Kampf von David gegen Goliath ähneln.

Es wurde ausschließlich Englisch gesprochen, was die Leute von Gumbu, deren Muttersprache Venda ist, nur mühsam verstehen. Auch wurden viele rechtliche und technische Begriffe verwendet, die das Verständnis weiter erschwerten. Einen starken Symbolcharakter bekam die Sitzung zudem dadurch, dass die Vertreter des Verteidigungsministeriums weiße Südafrikaner waren, eine Tatsache, die das Machtgefälle zwischen der Gumbu-Gemeinschaft und der Staatsmacht nur unterstrich. Die Militärs waren zu keinerlei Kompromissen bereit. Wieder einmal gingen die Leute von Gumbu leer aus.

Erst die Protestbriefaktion von FIAN und *La Via Campesina* im Dezember 2002 verlieh dem Kampf um das Land der Gumbu-Gemeinschaft offenbar neuen Schwung. Das Schreiben selbst machte, nachdem es vom Büro des Präsidenten Thabo Mbeki weitergeleitet worden war, in den Amtsstuben der Staatsverwaltung die Runde und landete auf den Tischen ganz unterschiedlicher Ministerien. Nachfragen hatten ergeben, dass der Brief auch im Verteidigungsministerium bis in die Hände des Ministers gelangt war.

Zuerst schlug sich die staatliche Kommission für Landrechte, die zuvor eher eine Kompromisslösung angestrebt hatte, nun vollends auf die Seite der Leute von Gumbu und unterstützte offen ihre Forderung nach vollständiger Rückgabe des Landes. Tatsäch-

lich änderte sich auch bald die ehemals unbeugsame Haltung der Militärs.

Bei der letzten Verhandlung unter Vorsitz der Kommission für Landrechte schlugen die Unterhändler des Verteidigungsministeriums einen Kompromiss vor. Demnach sollte der Zaun, der das Sperrgebiet vom jetzigen Siedlungsgebiet der Gumbu-Gemeinschaft trennt, auf der gesamten Länge von fünfzig Kilometern um fünf Kilometer nach innen verschoben werden, während zwei Korridore den Zugang für Menschen und Tiere durch das Gebiet zum Fluss ermöglichen sollten.

Die Gumbu-Gemeinschaft blieb hart. Sie verlangt nach wie vor die ihr gesetzlich zustehende, vollständige Rückgabe ihres Landes. Die letzte Verhandlungsrunde findet nun im Mai statt – und sollten die Militärs nicht nachgeben, wird der Fall an das oberste Landgericht verwiesen. Dann allerdings könnten abermals Jahre ins Land gehen, bis die Leute von Gumbu zu ihrem Recht kommen.

Bescheidener Erfolg

Das Einlenken des Verteidigungsministeriums, wenn auch zu Konditionen, die für die Gumbu-Gemeinschaft inakzeptabel

sind, stellt einen beachtlichen Erfolg der gemeinsamen Aktion südafrikanischer und internationaler NRO dar. Das südafrikanische Verteidigungsministerium besitzt und verwaltet riesige Flächen von Land und ist einer der größten Grundbesitzer Südafrikas. Während der Apartheidzeit waren die Militärs einer der größten Nutznießer der systematischen Zwangsvertreibungen des rassistischen Regimes. Heute, da es den Vertriebenen durch das Restitutionsgesetz möglich ist, ihr Land zurückzufordern, stellt sich das Verteidigungsministerium in vielen

Restitutionsverfahren quer. Es soll kein Präzedenzfall geschaffen werden, der anderen Forderungen nach Landrückgabe Tür und Tor öffnen könnte.

Wie lange das Verteidigungsministerium und andere Teile des Staatsapparates brachliegendes Staatsland noch gegen den steigenden politischen Druck halten können, bleibt abzuwarten.

Die Zivilgesellschaft beanstandet in immer schärferen Tönen die mangelhafte Umsetzung der Landreform und fordert Alternativen. Landesweit sind nämlich bisher nur dreißig Prozent der insgesamt über sechzigtausend Restitutionsanträge in ländlichen Gebieten entschieden worden und nur knapp zwei Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche Südafrikas sind im Rahmen der „Umverteilungspolitik“ tatsächlich an schwarze Südafrikaner ausgehändigt worden. Währenddessen verfügen sechzigtausend weiße kommerzielle Farmer noch immer über achtzig Prozent des fruchtbaren Landes.

Doch die Zeit drängt, denn der Unmut in der verarmten schwarzen ländlichen Bevölke-

rung über Hunger und schlechte Lebensbedingungen wächst. Der Graben, der die reiche, fast ausschließlich weiße Oberschicht und die verarmte schwarze Bevölkerungsmehrheit voneinander trennt, wächst stetig und eine Lösung der Landfrage wird mit jedem Tag dringlicher – für die hungerleidenden Menschen von Gumbu und Millionen andere, die ihre Hoffnungen in die friedliche Umverteilung des enormen Reichtums Südafrikas gesetzt hatten.

Der Autor ist Öffentlichkeitsreferent von FIAN International